

УДК 336.22 (075.8)

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

БАТЫР УУЛУ АЛТЫНБЕК

кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика и финансы», Ошский технологический университет, г.Ош, Кыргызская республика

АКПАРАЛИЕВА БУРУЛ

магистр Экономики, Ошский технологический университет,
г. Ош, Кыргызская Республика

АЛИЕВ КУРВАНАЛИ

магистр Экономики, Ошский технологический университет,
г. Ош, Кыргызская Республика

В данной статье рассматриваются проблемы привлекательности инвестиций в Ошскую область Кыргызстана и его региональные особенности.

In this article are given the problems of attraction investments in the sphere of education in Kyrgyzstan and in its regions.

В условиях дефицита отечественных финансовых ресурсов, ограниченности собственных возможностей организаций по финансовому обеспечению предпринимательской деятельности возникает объективная необходимость привлечения в реальный сектор экономики страны иностранных инвестиций.

Расположение Ошской области в Южной части государства, ее возможности и транспортные коммуникации, потребность и обеспеченность энергоресурсами предопределяют возможность производства и реализации произведенной продукции, что создает определенные предпосылки для привлечению иностранных инвестиций. Одной из главных характеристик успешного социально – экономического развития региона является показатель объема инвестиций в основной капитал. Наблюдается положительная тенденция роста объемов иностранного инвестирования в основной капитал по Ошской области. Так, в 2022 году объем иностранного инвестирования в основной капитал, вырос по сравнению с уровнем 2014 года – в 1,6 раза. Общий объем инвестиций в области представлен таблице 1.

Динамика привлечения инвестиций в основной капитал по областям КР 2018-2022 гг. территориям

(в млн. сомах) Таблица 1

	2018	2019	2020	2021	2022	2022 г. к 2018 г (+,-) прирост в %
Кыргызская Республика. В том числе	170 805.9	181 007.3	141 375.4	154 146.9	169 002	33
Баткенская обл.	1859.0	365.1	363.0	2140.4	959.1	35
Жалалабадская обл.	596.0	2497.7	1168.3	4660.8	8141.0	99

Исыкульская обл.	6924.0	7176.0	4118.8	4128.2	10385.1	40
Нарынская обл.	83.9	151.1	253.2	280.5	509.0	45
Ошская обл.	757.0	709.9	789.0	1560.4	2145.5	3
Таласская обл.	51.1	202.2	135.9	1746.1	651.8	42
Чуйская обл.	1346.5	1208.8	1859.1	3703.2	3554.7	15
г. Бишкек	4337.0	3910.3	12505.8	19561.7	14557.5	61
г. Ош	203.0	365.2	349.3	635.6	1292.8	52

Источник: данные Нацстаткомитета КР Инвестиции в КР 2018-2022 г

Данные выше показанной таблицы информирует о том, что в 2022 году объемы поступления внутренних инвестиций Кыргызстана возросли по сравнению с прошлым годом на 17,4 % - до 393,9 млн. сомов, их положительное сальдо составило 207,6 млн. сомов. Основным финансовыми ресурсами развития Ошской области являются внешние и внутренние инвестиции.

Данные таблицы 1 свидетельствуют о снижении общего объема иностранных инвестиций в Ошскую области в 2022 году по сравнению с уровнем 2018 года на 1,0 млн. дол. США.

Структура, а так – же объемы инвестирования в Ошскую область в разрезе внутренних инвестиций представлены в таблице 2.

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что наблюдается неравномерное распределение притока иностранных инвестиций в различные регионы Кыргызской Республики.

Структура поступления внутренних инвестиций по территория Ошской области с 2018-2022 гг.

(млн.долл. США) Таблица 2

	2018	2019	2020	2021	2022	2022к 2018 г. (%)
Ошская области, в том числе:	877.2	1 567.2	2 228.2	1 911.7	2 477.0	35
Алай	132.3	207.0	468.2	157.9	134.1	99
Араван	100.4	196.9	273.2	365.7	249.4	40
.Каракулжа	27.9	70.4	117.0	123.5	60.7	45
Карасуу	31.4	463.9	280.7	515.2	1036.4	3
Ноокат	196.5	387.0	429.0	337.5	466.8	42
Узген	61.1	210.1	322.4	325.5	412.3	15
Чон алай	25.1	31.9	37.7	32.8	41.9	61

Источник: данные Облстаткомитета 2018-2022 г

Из таблицы видно, что более 75% всех иностранных инвестиций и 40,5 % кредита получил г.Бишкек, почти 12% иностранного кредита 24,8% иностранного кредита - Баткенская область, на доле Чуйской области принадлежит - 10,7%, Таласской - 9,7%, Ошская - 5%.

Наибольший интерес представляет распределение объема иностранных инвестиций по районам Ошской Области. Значительные объемы иностранного инвестирования направляются в Карасуйские, Ноокатские и Каракульжинские районы.

Определенный интерес представляет анализ инвестиции поступивших по районам республики, рассмотрим это на примере Ошской области.

Инвестиции в основной капитал по районам Ошской области 2018-2022 гг.

(млн.долл. США) таблица 3

	2006	2008	2010	2012	2014	2022к 2018 г. (%)
Ошская области, в том числе:	1 306.5	2 433.5	6 027.8	3 951.1	4 854.7	26
Алай	321.7	670.9	2 841.5	1 328.7	1 092.2	29
Араван	126.0	210.4	295.6	642.7	294.9	42
Каракулжа	43.1	185.7	193.4	141.6	88.2	48
Карасуу	391.8	514.1	621.5	551.2	1 163.9	33
Ноокат	260.1	446.5	519.4	393.7	533.8	49
Узген	124.7	240.2	416.4	373.7	487.2	25
Чон алай	39.1	165.7	1 140.0	465.9	1 113.1	4

Источник: данные Облстаткомитета 2018-2022 г

В данной приведенной таблице показывает, что за исследуемый период, что из общей суммы инвестиций наибольший удельный вес привлечения инвестиций занимает Карасууский, Алайский и Ноокатский районы, которые по территории и численности населения также занимают большой удельный вес.

Необходимо отметить, что инвестиционный климат по республике в целом, так и в Ошскую область пока остается несоответствующим требованием: во-первых, незначительной остается доля инвестирования из внутренних источников, а также из зарубежа, во-вторых, целевое и адресное использования остается желать лучшего.

В целях повышения экономической и социальной эффективности развития региона весьма актуальным, на наш взгляд, является выбор стратегии маркетинга, в соответствии с которой целесообразно закрепление в сознании потенциальных инвесторов положительного инвестиционного имиджа региона.

Необходимо развивать маркетинг имиджа Ошской области. Его основная цель – создание, развитие и распространение, обеспечение общественного признания положительного образа региона. В основном это должны быть мероприятия, направленные на развитие региона, то есть на повышение притягательности области для человека. Необходимо раскрывать уникальные черты области, гарантирующие конкурентные преимущества.

Для привлечения иностранных предпринимателей в экономику области целесообразно разработать стратегию создания новых рабочих мест.

Таким образом, в целях обеспечения экономической эффективности инвестиционной привлекательности региона, необходимо осуществить следующие мероприятия: разработать стратегию инвестиционного развития; разработать маркетинговую стратегию; развивать инфраструктуру; проявить конкурентные качества (факторы притягательности).

СПИСОК ЛИТЕРАТУР

1. Абдымаликов К.А. Экономика Кыргызстана (на переходном этапе) - Б.: «Бийиктик», 2012.
2. Абросимова И.В. Государственная региональная инвестиционная политика как основа социально-экономической стабилизации региона социология власти. 1997.-№2-С. 144-154.
3. Биялиев А.Б. Привлекать инвестиции - двигаться вперед. // Реформа, 2012, №1 (13).
4. Биялиев А.Б. Как создать благоприятные условия для привлечения инвестиции в экономику Кыргызстана. // Реформа . 2014, №3-4(11-12).